

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Roni Ekha Putera¹, Ilham Suhendri²,

Universitas Andalas²

ilhamsuhendri.29@gmail.com²

Abstract. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif lainnya yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik hendaknya pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya baik dalam pelayanan publik berbasis teknologi maupun pelayanan publik secara langsung. Pelayanan publik yang dilakukan melalui sistem teknologi dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang dengan meningkatnya pengaruh perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini telah berjalan begitu cepat. Teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Dalam interaksi pemerintah dan negara kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan, namun mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan begitu, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan pemerintah hendaknya memberikan kualitas terbaik kepada warga masyarakat terkait Pelayanan Publik. Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya Pelayanan Publik tersebut.

Keywords: Inovasi, Pelayanan, Kinerja

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini telah berjalan begitu cepat, teknologi telah membuat batasan antar informasi dan kebutuhan manusia semakin dekat. Dalam interaksi pemerintah dan negara kecepatan dan ketepatan ini juga dibutuhkan, namun mobilitas warga Negara yang tinggi tidak diimbangi dengan ketepatan dan juga kecepatan pemerintah dalam hal pelayanan khususnya pelayanan kepada publik. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi). Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Dengan begitu, warga negara memiliki hak untuk menilai, menolak dan menuntut siapapun secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik. Konsep ini disebut sebagai The New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt pada tahun 2003.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif lainnya yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance (Darmi, T. 2016) yaitu pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya baik dalam pelayanan publik berbasis teknologi maupun pelayanan publik secara langsung. Pelayanan publik yang dilakukan melalui sistem teknologi dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang dengan meningkatnya pengaruh perkembangan zaman. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang dibuat dan diberikan oleh Pemerintah

Daerah. Contohnya seperti pemerintah kota pekanbaru, untuk mewujudkan konsep Smart City yang didalamnya ada 6 pilar berikut diantaranya, Smart Governance (tata kelola pemerintah yang pintar), Smart People (penduduk yang pintar), Smart Economy (ekonomi yang pintar), Smart Environment (lingkungan yang pintar), Smart Mobility (mobilitas yang pintar) dan Smart Living (kehidupan yang pintar). Dari enam pilar yang ada terdapat Smart Governance atau biasa disebut tata kelola pemerintah yang pintar merupakan salah satu pilar yang bertujuan untuk pemerintah daerah atau alat perangkat daerah dapat melakukan inovasi sesuai ketentuannya dengan terkhususkan kedalam inovasi pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu alat perangkat daerah yang menyelenggarakan inovasi pelayanan publik secara terus menerus.

Menurut Thoah dalam (Mulyadi, 2016) tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan pemerintah hendaknya memberikan kualitas terbaik kepada warga masyarakat terkait Pelayanan Publik. Menurut Ibarahim dalam (Kuswati, 2017) kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya Pelayanan Publik tersebut.

Kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme "exit" dan "voice". Mekanisme "exit" berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik lain yang disukainya. Sedangkan mekanisme "voice" berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Pendekatan Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori "Exit" dan "Voice" yang lebih dahulu dikembangkan oleh Albert Hirschman.

Indonesia sejak tahun 2009 memiliki peraturan perundangan tersendiri sebagai sebuah standar pelayanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Dan Pelayanan Publik

Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keuntungan dibandingkan dengan keadaan yang ada sebelum adanya inovasi. Menurut Everett M. Rogers, sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Nilai lebih atau keunggulan dalam inovasi memperlihatkan sejauh mana suatu inovasi yang ada dianggap lebih baik dari keadaan sebelum adanya inovasi atau lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya. Seperti Inovasi Paduko, Inovasi PADUKO

merupakan inovasi Disdukcapil Kota Padang Panjang berupa layanan pengurusan dokumen kependudukan secara online yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan memangkas birokrasi dan persyaratan. Inovasi PADUKO dibuat dalam rangka percepatan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan berbasis online oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang. Adanya inovasi PADUKO dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan kapan saja dan di mana saja melalui web paduko.padangpanjang.go.id tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang.

Inovasi juga sebuah ide atau gagasan baru dalam sebuah produk, tidak hanya dalam sebuah produk inovasi juga bisa membantu mengembangkan ruang lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Bukit Raya sangat mengedepankan Pelayanan Publik kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam menjalankan segala urusan yang berbentuk pelayanan, karena mengikuti visi dan misi Kota Pekanbaru tersebut, pelayanan publik yang ada di Kecamatan Bukit Raya ini mengadakan inovasi dalam bentuk pelayanan publik berbasis teknologi. Inovasi Pelayanan Publik tersebut dibuat oleh Kecamatan Bukit Raya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Pada tanggal 9 Juni 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. Secara normatif, Instruksi Presiden tersebut mengawali pengembangan E- Government di Indonesia. Pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi 107 pada World E- Government Development Ranking yang dikeluarkan oleh lembaga PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa) (United Nations, 2018).

Selama dua dekade ini, Indonesia telah mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat perlahan mulai bergeser dari nilai tradisional menuju modern. Hal ini perlu direspon dengan perubahan pada tubuh birokrasi institusi pemerintah yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Perlu adanya perubahan perspektif Administrasi, meninggalkan Perspektif Old Public Administration menuju Perspektif New Public Service. Janet dan Robert Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) mengemukakan bahwa ada 7 karakter dari prinsip New Public Service yakni :

1. Peran utama pelayan publik (Aparatur Sipil Negara/ASN) adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka, bukan berarti mengendalikan atau mengarahkan masyarakat ke arah yang baru

2. Para Administrator Publik sepakat terhadap gagasan bahwa kepentingan publik adalah yang terpenting
3. Kebijakan dan program-program pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif agar lebih efektif dan responsif.
4. Kepentingan publik merupakan hasil dialektika nilai-nilai bersama daripada kepentingan pribadi/individu
5. Pelayan publik (ASN) wajib menjunjung tinggi moral, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum konstitusi, nilai-nilai sosial, norma politik, standar professional dan kepentingan masyarakat.
6. Organisasi Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerja sama dalam proses kolaborasi (processes of collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership)
7. Kepentingan publik sebaiknya dilayani oleh Pelayan Publik (ASN) dan masyarakat secara bersama-sama daripada dilakukan oleh pihak swasta yang bertindak seolah-olah uang publik adalah uang mereka sendiri

Berdasarkan ke tujuh prinsip New Public Service tersebut maka dapat dilihat bahwa perlu adanya reformasi secara politik, manajemen dan terutama mental para birokrat. Jika Tidak diimbangi dengan ini maka, sulit menerapkan transformasi pelayanan publik berbasis e- government. Karena pengembangan dan pengoptimalisasian e-government membutuhkan perubahan perspektif Pejabat Administrasi Negara dari Old Public Administration menuju New Public Services.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan⁸. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti:

- a. Kinerja (performance),
- b. Keandalan (reliability),
- c. Mudah dalam penggunaan (easy of use),
- d. Estetika (esthetics),

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Gaspersz¹² mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

- a. kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk

- b. kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
- c. Konsep kualitas bersifat relatif, maksudnya penilaian kualitas bergantung kepada perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri pelayanan yang spesifik.

Norman¹⁴ menuliskan, apabila kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial.
- c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Karakteristik tersebut dapat menjadikan dasar bagaimana dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik. Pengertian kualitas lebih luas dikatakan oleh Daviddow dan Uttal “Merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customersatisfaction)”. Kotler¹⁶ berpendapat “Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. Menurut, Sinambela, dkk¹⁷ “kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers)”.

Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada sejak tahun 2013 dengan objek penelitian Kementerian Negara, Instansi Pemerintah, dan Pemerintah daerah baik Provinsi , Kabupaten dan Kota khususnya unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi. Penelitian atau survey tersebut mengkategorisasi penilaian berdasarkan perolehan nilai dari setiap Pemerintah Daerah. Pertama, zona merah (skor 0-50): menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; kedua, zona kuning (skor 51-80): menggambarkan kepatuhan yang sedang; dan ketiga, zona hijau (skor 81-100): menggambarkan kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memenuhi 10 unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan Komponen standar pelayanan yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi : dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana.
- b. Maklumat Pelayanan
- c. Sistem Informasi Pelayanan Publik Rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan

- dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
- d. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik.
 - e. Pelayanan Khusus

Pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, tanpa tambahan biaya.

- a. Biaya/Tarif Pelayanan Publik
- b. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
- d. Pengelolaan Pengaduan
- e. Penilaian Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjadi dasar dalam penilaian. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, selain kewajiban penyelenggara tersebut di atas, perlu juga kiranya meletakkan Visi, Misi dan Motto yang dapat memotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 guna memberikan kepastian mutu layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka sebagai jawaban rumusan masalah penelitian ini adalah pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Oleh karena itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal mendasar yang harus segera ditingkatkan.

Indonesia masih perlu meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalkan penerapan model Network Service. Apabila tidak ditingkatkan akan merugikan Masyarakat dalam mengakses layanan publik. Dengan demikian perlunya perubahan perspektif Old Public Administration menuju New Public Services yang menuntut adanya proses kolaborasi (processes of collaboration) dan kepemimpinan bersama (shared leadership). Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi.

Inovasi PADUKO oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang secara umum sudah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat. Lima atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability, dan observability juga terdapat dalam inovasi PADUKO. Hal ini dapat dilihat dari adanya keuntungan yang dirasakan berupa efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta sesuai dengan inovasi PADUKO dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti permasalahan jaringan, server, serta persoalan lain dalam aplikasi.

Inovasi yang telah dibuat oleh Kecamatan Bukit Raya yaitu Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU), Elektronik menyapa (E-SAPA), Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Pelayanan Antar Jemput, dan Orang Tua Asuh dan Penerapan inovasi pelayanan

publik berbasis teknologi di Kecamatan Bukit Raya dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori inovasi Rogers yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan Dicoba, Kemudahan Diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2013). Manajemen Penelitian. PT Rineka Cipta.

Habibullah, A. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. 23(c), 187–195.

Moleong J, L. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Deddy. (2016). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta

Musdalipa. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa. Unismuh Makassa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

United Nations. (2008). UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance. New York: United Nations Publication

United Nations. (2010). UN E-Government Survey 2010: Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis. New York: United Nations Publication

United Nations. (2012). UN E-Government Survey 2012: E-Government for The People. New York: United Nations Publication

United Nations. (2014). UN E-Government Survey 2014: E-Government For The Future We Want. New York: United Nations Publication

United Nations. (2016). UN E-Government Survey 2016: E-Government for Sustainable Development. New York: United Nations Publication